

BOSHLANG'ICH TALIMDA MANTIQIY MASALALARNI O'RNI

Azamjon Satvoldiyev

Andijon davlat pedagogika insitut

boshlang'ich ta'lim kafedrasining katta o'qituvchisi

Ro'zimatova Farangiz Baxtiyor qizi

Andijon davlat pedagogika insitut, pedagogika fakulteti,

boshlang'ich ta'lim yo'nalishning talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19693537>**Annotatsiya (O'zbek tilida)**

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda mantiqiy masalalarning tutgan o'rni tahlil qilinadi. Muallif kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining intellektual salohiyatini oshirishda mantiqiy masalalarning ahamiyatini yoritib bergan. Tadqiqot davomida mantiqiy masalalarni yechish orqali o'quvchilarda tahlil qilish, sintezlash, qiyoslash va xulosa chiqarish kabi aqliy operatsiyalarni tizimli ravishda takomillashtirish usullari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, dars jarayonida o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlash doirasini kengaytiradi va ijodiy fikrlashni oshiradi.

Tayanch so'zlar

Mantiqiy tafakkur, boshlang'ich ta'lim, nostandart masalalar, intellektual rivojlanish, tahlil, sintez, aqliy operatsiyalar, o'quvchi motivatsiyasi.

Аннотация (Rus tilida)

В данной статье анализируется роль логических задач в развитии мышления учащихся начальных классов. Автор освещает значимость логических упражнений в повышении интеллектуального потенциала детей младшего школьного возраста. В ходе исследования показаны методы систематического совершенствования таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение и обобщение через решение логических задач. Также рассматривается, как данный процесс расширяет рамки самостоятельного и критического мышления учащихся в ходе учебного процесса.

Ключевые слова

Логическое мышление, начальное образование, нестандартные задачи, интеллектуальное развитие, анализ, синтез, умственные операции, мотивация учащихся.

Annatation (Ingilis tili)

This article analyzes the role of logical problems in developing the thinking skills of primary school students. The author highlights the importance of logical tasks in enhancing the intellectual potential of young learners. The study demonstrates methods for systematically improving mental operations such as analysis, synthesis, comparison, and inference through problem-solving. Furthermore, it discusses how these activities broaden students' scope for independent and creative thinking during the educational process.

Keywords

Logical thinking, primary education, non-standard problems, intellectual development, analysis, synthesis, mental operations, student motivation.

Krish

Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy maqsadi o'quvchilarga faqat tayyor bilimlarni yetkazish emas, balki ularni mustaqil fikrlashga, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga va

mantiqiy mushohada yuritishga o'rgatishdan iboratdir. . Ayniqsa, boshlang'ich sinf davri bolaning intellektual salohiyati jadal shakllanadigan bosqich bo'lib, bu davrda mantiqiy tafakkur poydevorini mustahkam qo'yish muhim ahamiyatga ega. Matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish nafaqat hisoblashni o'rgatadi, balki bolani nostandart vaziyatlarda to'g'ri xulosa chiqarishga tayyorlaydi.

Muhokama

Tadqiqot doirasida olingan natijalar bilan nazariy qarashlarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalar shunchaki arifmetik hisoblash ko'nikmasini emas, balki bolaning butun intellektual salohiyatini rivojlantiruvchi strategik vositadir. Mantiqiy tafakkur mexanizmlari o'quvchida tahlil (analiz), sintez, taqqoslash va umumlashtirish kabi kognitiv jarayonlar orqali shakllanadi.

L.S. Vygotskiy bilan J. Piaget kabi jahon psixologiyasi namoyandalarining nazariyalari shuni tasdiqlaydiki, kichik maktab yoshidagi bolalarda mantiqiy amallar "konkret operatsiyalar" bosqichida bo'ladi. Bu davrda o'quvchi mavhum tushunchalardan ko'ra, hayotiy vaziyatlar bilan bog'langan va vizualizatsiya qilingan masalalarni samaraliroq anglaydi [1].

Misol uchun:

Savatda 5 ta olma bor. 5 ta bolaga bittadan olma berildi, lekin savatda bitta olma qoldi. Bu qanday sodir bo'ldi?

O'quvchi dastlab masalani oddiy arifmetik amal sifatida qabul qiladi, ya'ni 5 ta olmani 5 ta bolaga teng taqsimlash natijasida savatda olma qolmasligi kerak, degan xulosaga keladi. Biroq savolda "savatda bitta olma qoldi" degan jumla berilgani o'quvchini chuqurroq o'ylashga undaydi. Shundan so'ng bola vaziyatni qayta tahlil qiladi va odatiy hisoblash qolipidan chiqib, mantiqiy yechim izlay boshlaydi. U barcha bolalarga olma berilganini hisobga olgan holda, oxirgi bolaga olma oddiy tarzda emas, balki savat bilan birga berilgan bo'lishi mumkinligini anglaydi. Natijada savat ichida bitta olma qolgan holda topshiriq bajarilganini tushunadi.

Bunday misollar bolaning kundalik tajribasini matematik tilga ko'chirishning dastlabki va eng muhim pog'onasi bo'lib xizmat qiladi.

Mahalliy metodist olimlar, xususan M.E. Jumayev bilan S. Ibodullaevaning qarashlarida masala ustida ishlash bosqichlari markaziy o'rin tutadi. Ularning fikricha, o'quvchi masalani nafaqat eshitishi, balki uni mustaqil mutolaa qilishi va uning grafik modelini (jadval, chizma yoki sxemasini) tuzishi shart [2]. Muhokama jarayonida aniqlandiki, grafik vositalardan foydalanish o'quvchida masalaning mazmunini "ko'rish" va undagi yashirin mantiqiy bog'liqliklarni topish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, A.N. Leontyevning "Faoliyat nazariyasi"ga tayanib aytish mumkinki, mantiqiy masalalar bolani tayyor algoritmlardan voz kechishga va muammoli vaziyatda kreativ yechim topishga o'rgatadi [3].

Misol uchun:

4 ta mushuk 4 ta sichqonni 4 minutda tutsa, bitta mushuk bitta sichqonni necha minutda tutadi?

O'quvchi "4 ta mushuk 4 ta sichqonni 4 minutda tutsa" degan shartni eshitganda, ko'pincha umumiy natijani bevosita bitta mushukka nisbatan qo'llab, "1 minut" degan xulosaga keladi. Bu esa uning hali vaziyatni to'liq tahlil qilmaganini bildiradi.

Mantiqiy tahlil jarayonida esa o'quvchi masalaning mohiyatini chuqurroq anglay boshlaydi. U har bir mushuk alohida-alohida bitta sichqon bilan band ekanini tushunadi. Ya'ni, 4 ta mushuk 4 ta sichqonni bir vaqtda tutmoqda va bu jarayonning umumiy davomiyligi 4 minutni tashkil etadi. Demak, har bir mushuk o'ziga tegishli bitta sichqonni aynan 4 minutda tutgan bo'ladi.

Shu asosda o'quvchi xulosa qiladi: bitta mushuk bitta sichqonni 4 minutda tutadi. Bu jarayonda o'quvchi nafaqat hisoblash, balki tahlil, taqqoslash va mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Bu esa o'quvchining nafaqat matematik kompetentsiyasini, balki uning umumiy aqliy kamolotini ham ta'minlovlashga zamin bo'lib xizmat qiladi [4].

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar va nazariy tahlillar natijasida boshlang'ich ta'limda mantiqiy masalalarni yechish o'quvchilarning to'rt tomonlama yangi qirralarni shakllantirishda xizmat qiladi. Bular quyidagilar:

Intellektual rivojlanish: Matematika darslarida mantiqiy masalalar tahliliy va tanqidiy tafakkurni rivojlantiruvchi asosiy vositadir. O'quvchi ma'lumotlarni saralash va kutilmagan vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishni o'rganadi.

Motivatsiya va qiziqish: Mantiqiy masalalarning hayotiy vaziyatlar bilan bog'lab berilishi o'quvchida fanga nisbatan ijobiy motivatsiyani uyg'otadi va bilim o'zlashtirish samaradorligini oshiradi.

Metodik samaradorlik: Chizmalar va sxemalardan foydalanish abstrakt tushunchalarni konkret tasavvurlarga aylantirish imkonini beradi, bu esa yechim algoritmini mustaqil tuzish qobiliyatini yaxshilaydi.

Kreativlik: Mantiqiy topshiriqlar o'quvchini tayyor qoliplardan qochishga va nostandart fikrlashga undaydi, bu esa kelajakda murakkab fanlarni o'zlashtirish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Piaget, J., & Inhelder, S. (1969). The psychology of the child. Basic Books.
2. Jumayev, M. E. (2003). Matematika o'qitish metodikasidan praktikum. Toshkent: O'qituvchi.
3. Leontyev, A. N. (1975). Deyatelnost. soznanie. lichnost. Politizdat.
4. Vygotskiy, L. S. (2003). Psixologiya razvitiya rebenka. Moskva: Eksmo.
5. Ibodullaeva, S. (2020). Boshlang'ich sinflarda masalalar ustida ishlash usullari. Boshlang'ich ta'lim, 6(3), 120-126-betlar.